

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ В УСТАНОВЦІ НАВКУ-3

Для переміщення каретки віброкалібрувальної установки НАВКУ-3 [1] передбачається використання крокового двигуна (КД) у поєднанні з драйвером. Для точного відтворення закону переміщення каретки з мінімальним рівнем вібрації, як правило, синусоїдального виду, вимагається застосування мікрошагового режиму роботи двигуна. При цьому один період коливального переміщення каретки може складатися до декількох сотень тисяч елементарних кроків, величина яких представляється не менш ніж 22 двійковими розрядами. Крім того, мінімальні величини міжкрокових інтервалів можуть сягати 5 мкс тривалості. Ці інтервали часу потрібно відтворювати з точністю не гірше 1%. Це досить напружена задача реального часу для локального контролера на основі доступних однокристальних рішень. У свою чергу ОС Windows, яка встановлена на основному комп'ютері, не будучи системою реального часу, не може забезпечити необхідний ритм передачі даних у зовнішній пристрій. Можливе вирішення проблеми – проміжна буферизація потоків даних.

Можливим варіантом вирішення цієї задачі є використання USB-конвертора FT245R. Це швидкісний інтерфейс USB, який формує на своїх виходах паралельний 8-ми розрядний код і має швидкість передачі до 1 Мбайт/с [2]. Застосовується дворівнева буферизація: апаратна - за рахунок блоків FIFO всередині мікросхем FT245 і програмна - драйвером D2XX, що встановлюється на ПК. У роботі пропонується використання розробленого блоку формування сигналів управління КД на базі цього інтерфейсу та мікроконтролера. Головною задачею цього блоку є отримання, трансформація кодів міжкрокових інтервалів у реальні часові інтервали і генерація сигналів управління КД.

Підготовлені на ПК масиви даних про міжкрокові інтервали передаються через USB-конвертор у форматі 3-х байт на одне значення інтервалу. Отримані мікроконтролером байти у паралельному вигляді передаються у регістри лічильника. Завантажені у регістри дані починають вираховуватися з частотою F_{gen} так, що час необхідний для появи сигналу переносу (carryout) якраз відповідає міжкроковому інтервалу. Цей сигнал є підставою для формування сигналу STEP схемою управління і формування (Рис.1).

Рис.1. Структура блока формування сигналів управління КД.

Одночасно з цим формується сигнал *Load* для завантаження чергового слова даних (23 біт) у регістри лічильника. У цей же час за сигналом зі схеми управління і формування мікроконтроллер μK зчитує чергові 3 байти з буферу FIFO конвертора USB і передає їх на входи регістрів. Зображений на рис.1 лічильник насправді складається з шести 4-х розрядних лічильників з відповідними зв'язками. Для кодування максимального значення міжкрокового інтервалу достатньо 22 біта (4194304), що з урахуванням F_{gen} рівною 32 МГц відповідає максимальному значенню міжкрокового інтервалу =131 мсек. Цей режим відповідає мінімальній швидкості руху каретки 6,3 мм/сек. 23-й біт слова даних несе інформацію про напрямок руху каретки НАВКУ-3. Зчитаний 23-й біт використовується схемою управління та формування для генерації сигналу DIR. Особлива увага при використанні USB-конвертора на FT245R має бути зосереджена на забезпеченні синхронізації даних переданих з ПК та прийнятим мікроконтроллером μK .

1. О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, А.П. Іващенко, І.П. Криворучко. Розробка структури низькочастотної автоматизованої віброкалібрувальної установки НАВКУ-3. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України. Вип. 89, Київ, 2019р.
2. Future Technology Devices International Ltd. FT245R USB FIFO IC Datasheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ftchip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_UM245R.pdf